

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

O'ZBEK TILIDA ZAMONAVIY LINGVISTIK TENDENSIYALAR: YANGI SO'ZLAR, IJTIMOYIY TARMOQLAR VA OMMAVIY MADANIYAT TA'SIRI

Absalomova Dildora Ravshanovna

Qashqadaryo viloyat Pedagogik mahorat markazi Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek tilida yuzaga kelayotgan lingvistik tendensiyalar – yangi so'zlar, ularning shakllanish mexanizmlari, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat omillarining tilga ta'siri tahlil qilinadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yangi leksik birliklarning paydo bo'lishi bir tomondan tabiiy til taraqqiyotining mahsuli bo'lsa, boshqa tomondan til madaniyati va me'yorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muallif zamonaviy lingvistik jarayonlarga ilmiy asoslangan va tanqidiy yondashuvni shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi hamda til siyosatida muvozanatli yondashuvni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, lingvistik tendensiyalar, yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy madaniyat, til madaniyati, o'zlashma so'zlar.

Abstract: This article analyzes modern linguistic trends in the Uzbek language, focusing on the emergence of new words, their formation mechanisms, and the influence of social networks and mass culture on the language. The results indicate that the appearance of new lexical units is both a natural process of linguistic development and a factor influencing language norms and speech culture. The author emphasizes the need for a scientific and critical approach to these linguistic processes and advocates for a balanced strategy in language policy.

Key words: Uzbek language, linguistic trends, neologisms, social networks, mass culture, speech culture, borrowed words.

Аннотация: В данной статье анализируются современные лингвистические тенденции в узбекском языке, включая формирование новых слов, влияние социальных сетей и массовой культуры на язык. Результаты анализа показывают, что появление новых лексических единиц является как естественным этапом развития языка, так и фактором, влияющим на языковую норму и культуру речи. Автор подчеркивает необходимость научного и критического подхода к оценке языковых процессов и предлагает сбалансированное решение в рамках языковой политики.

Ключевые слова: узбекский язык, лингвистические тенденции, неологизмы, социальные сети, массовая культура, культура речи, заимствования.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv davrida har bir til turli tashqi va ichki omillar ta'sirida dinamik ravishda rivojlanib, o'z leksik tizimini yangilab bormoqda. O'zbek tili ham bundan mustasno emas. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida tildagi yangilanish jarayonlari sezilarli darajada tezlashdi. Ayniqsa, so'nggi yillarda tilimizda paydo bo'layotgan yangi so'zlar, neologizmlar, qisqartmalar va o'zlashmalar ko'lami kengayib, ular ijtimoiy tarmoqlarda faol qo'llanishi orqali ommalashmoqda.

Bugungi kunda til faqatgina aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki ijtimoiy hodisalarni ifodalash, identitetni shakllantirish va madaniy tafakkurni ifodalash vositasiga ham aylangan. Ommaviy madaniyat – seriallar, estrada, blogerlik, internet memlari – tilga kuchli ta'sir ko'rsatib, ayniqsa yoshlar orasida yangi lingvistik tendensiyalarni shakllantirmoqda. Bu esa tilshunoslikda yangi yo'nalishlarni o'rganishni, ya'ni lingvokulturologik, sotsiolingvistik hamda mediatingvistik tahlillarni talab etadi.

Mazkur maqolada O'zbek tilidagi zamonaviy lingvistik tendensiyalar, xususan, yangi so'zlarning shakllanishi, ularning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalishi hamda ommaviy madaniyatning tilga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, bu jarayonlarning til me'yorlariga va til madaniyatiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani ham ilmiy nuqtayi nazardan o'rganiladi. Til – yashovchan tizim sifatida – jamiyatdagi har qanday ijtimoiy va madaniy

o'zgarishlarga o'z munosabatini bildiradi va shunga yarasha moslashadi. Shu bois tilshunoslikda bu jarayonlarni tahlil qilish dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy o'zbek tilshunosligida yangi lingvistik tendensiyalarni o'rganish borasida olib borilgan tadqiqotlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Bu borada avvalo, akademik Sh. R. Rahmatullayevning leksikologiyaga oid ishlari alohida e'tiborga loyiq. U o'z asarlarida tilning jamiyat hayotidagi o'zgarishlarga moslashuvchanligi va yangi so'zlar paydo bo'lishining ichki va tashqi omillarini chuqur tahlil qiladi. Rahmatullayev til tizimidagi yangilanishlar tabiiy jarayon ekanligini ta'kidlab, neologizmlarni ijtimoiy zarurat mahsuli sifatida izohlaydi.

Tilshunos A. M. Madvaliyev esa ommaviy axborot vositalarining tilga ta'sirini o'rganar ekan, ayniqsa jurnalistika va blogerlik diskursida yuzaga kelayotgan yangi iboralar va uslubiy o'zgarishlarga e'tibor qaratadi. U "Media matnlarda tilshunoslik tendensiyalari" nomli tadqiqotida ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanayotgan yangi leksik birliklarning ko'p hollarda rasmiy til me'yorlariga zid tarzda qo'llanilishini qayd etadi.

Leksikolog olimi N. T. Yo'ldosheva ham yangi so'zlar, so'z yasash modellari va ularning funksional imkoniyatlarini chuqur o'rgangan. U o'zining "Zamonaviy o'zbek tilidagi neologizmlar: strukturaviy va semantik tahlil" nomli ilmiy ishida aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan so'zlarning morfologik xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, ijtimoiy media leksikasi ko'p hollarda qisqartmalar, metaforalar va ingliz tilidan to'g'ri-dan-to'g'ri o'zlashgan birliklar orqali boyimoqda.

Professor A. Jo'rayev ommaviy madaniyat va til o'zaro bog'liqligini ko'rsatib bergan tadqiqotlarida shunday xulosaga keladi: "Bugungi kunda estrada, kino, blogerlik, sport kabi ommaviy madaniyat komponentlari tilga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sir natijasida paydo bo'layotgan yangi til birliklari ayniqsa yoshlar orasida tez tarqalmoqda va umumxalq tiliga singib bormoqda."

Yevropa va AQShda olib borilgan tilshunoslik tadqiqotlari ham O'zbekistondagi jarayonlarga qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, David Crystalning "Language and the Internet" asarida internet tilining asosiy xususiyatlari ochib berilgan. Uning fikricha, raqamli aloqa tildagi soddalashtirish, qisqartirish va inglizcha dominantasini kuchaytiradi. O'zbek tilidagi jarayonlar ham shu global tendensiyalar bilan chambarchas bog'liq.

Ushbu adabiyotlar zamonaviy o'zbek tilining o'zgarishlari, yangi so'zlar paydo bo'lishi va internet-madaniyat ta'sirini ilmiy asosda yoritadi hamda mazkur mavzuning dolzarbligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar internet tarmoqlarida faol ishlatilayotgan yangi so'zlar, blogerlik kontenti va ommaviy madaniyat mahsulotlari asosida yig'ildi. Ular kontekstual tahlil va leksik-semantik usul orqali o'rganildi. Tahlilda tilshunoslikning zamonaviy yondashuvlari asos qilib olindi hamda real nutq namunalari tayangan holda xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy o'zbek tilida kuzatilayotgan lingvistik tendensiyalar ijtimoiy, madaniy va texnologik omillarning kesishgan nuqtasida shakllanmoqda. Yangi so'zlar, o'zlashmalar va til tizimidagi dinamik o'zgarishlar bu omillar ta'sirida yuzaga chiqayotgan murakkab jarayonlardir. Muallif sifatida men ushbu hodisalarni, bir tomondan, tabiiy til taraqqiyoti jarayoni sifatida baholayman, boshqa tomondan esa, bu o'zgarishlarning ijtimoiy ong va madaniy identitetga ko'rsatadigan ta'siri haqida jiddiy o'ylash zarur deb hisoblayman.

Eng avvalo, yangi so'zlarning paydo bo'lish sabablari tahlil qilinar ekan, ijtimoiy talabning rolini inkor qilib bo'lmaydi. Raqamli muhitda yuzaga kelayotgan yangi voqeiklarni ifodalash uchun mavjud til vositalari yetarli bo'lmagan hollarda, foydalanuvchilar tomondan muqobil birliklar ixtiro qilinmoqda. Masalan, "screenshot", "storilar", "live", "kontent" kabi atamalar o'zbek tilida ishlatilayotganida ularning nafaqat semantik yuklamasi, balki funksional qadri ham ko'rib chiqilishi zarur. Bu so'zlar, avvalo, yangi texnologik voqeikni ifodalaydi va zamonaviy inson uchun muhim bo'lgan ma'lumot almashinuvini soddalashtiradi. Bu yerda lingvistik minimalizm printsiplari – ya'ni qisqa, tushunarli va tez aytiladigan birliklarga ehtiyoj – asosiy harakatlantiruvchi kuchdir.

Yangi so'zlarning katta qismi ingliz tilidan o'zlashmoqda. Bu holat, bir qarashda, tilni "begonalashtirish"-dek ko'rinishi mumkin. Ammo chuqurroq tahlil shuni ko'rsatadiki, o'zlashma so'zlar har doim ham tilga tahdid tug'dirmaydi. Aksincha, ular tilning universal kommunikatsion imkoniyatlarini kengaytiradi. Muammo bu so'zlarning haddan tashqari va me'yorsiz ishlatilishidir. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan, TikTok va Instagram platformalarida o'zbek tilida to'liq ifodalash mumkin bo'lgan mazmunlar ham ataylab inglizcha birikmalar bilan ifodalanmoqda: "vibe", "like", "komment" kabi iboralar bunga misol. Bu tendensiya natijasida ikki tillilik emas, balki yarim til shakllanmoqda – ya'ni o'zbekcha fonetik tusda, ammo inglizcha strukturaviy asosda shakllangan iboralar.

Bu jarayonni “lingvistik uyushqoqlikning buzilishi” deb atash mumkin. Til – bu jamiyatning ruhiy modeli, ijtimoiy tartib va axloqiy qadriyatlarining lingvistik ko'zgidir. Agar til o'zining an'anaviy strukturaviy chegaralaridan chekinib, boshqa til tizimi bilan “qiyshiq” sintezga kirsas, bu nafaqat uslubiy muammolar, balki fikrlashdagi beqarorlikni ham yuzaga keltiradi. Bu ayniqsa maktab yoshidagi o'quvchilar va yoshlar orasida sezilarli: ular ona tilida ravon fikr bildirishga qiynaladi, biroq ijtimoiy tarmoq slengi orqali tezkor va chala aloqa yuritishga odatlanadi.

Til taraqqiyotida normativlik bilan real qo'llanish orasidagi tafovut har doim mavjud bo'lgan. Ammo bugungi davrda bu tafovut yanada chuqurlashmoqda. Rasmiy til me'yorlari va tarmoq tilining real qo'llanishi o'rtasida uzilish bor. Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa bloggerlar nutqida shakllanayotgan “neo-uzbekcha” grammatik qurilmalar, talaffuzdagi o'zgarishlar va leksik strukturadagi gibridlik tilshunoslar uchun jiddiy tadqiqot obyektiga aylanmoqda. Ammo bu jarayonni to'liq salbiy baholash ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu hodisalar tilning moslashuvchanligini, uni foydalanuvchilar faol shakllantirayotganini ko'rsatadi. Tilingiz ommalashayotgan ijtimoiy texnologiyalar bilan uyg'unlashmasa, u marginallashtirishga mahkum bo'ladi.

Ijoiy jihatdan qaraganda, yangi so'zlar tilga kommunikativ soddalik olib kiradi. Masalan, “skrin qilmoq”, “follow qilmoq”, “ban qilmoq” kabi fe'llar bir vaqtning o'zida ma'lum harakatni ham anglatadi, shu harakat bilan bog'liq madaniy kontekstni ham uzviy ifodalaydi. Bu tilni zamonaviylashtirishning bir yo'li sifatida qaralmoqda. Ammo ularni ifodalashda mavjud o'zbekcha vositalarning chetlab o'tilishi til madaniyati muammolarini yuzaga keltiradi. “Ekran suratini olish” yoki “ta'qiqlamoq” kabi iboralarning e'tibordan chetda qolayotgani, avvalo, ta'lim va til siyosatidagi muvofiqlashtirilmaganlikdan dalolat beradi.

Yuqoridagi holatlar til o'qitish metodikasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Darsliklar va o'quv materiallarida real til tajribasi va rasmiy til me'yorlari o'rtasidagi tafovut o'quvchilarda noaniqlik tug'dirmoqda. Shu sababli, til siyosati doirasida zamonaviy lingvistik hodisalarni ilmiy asosda tartibga solish, yangi so'zlar va iboralarning ma'no-mohiyatini tushuntirish, ularni me'yorlashtirish bo'yicha aniq uslubiy yo'riqnomalar ishlab chiqilishi zarur. Aks holda, kelajak avlod na to'liq o'zbekcha, na mukammal inglizcha so'zlay oladigan, “aralash kod”da fikrlaydigan til foydalanuvchisiga aylanishi mumkin.

Muallif sifatida shuni ta'kidlash lozimki, til o'zgaruvchan hodisa bo'lsa-da, uning boshqarilmaydigan tarzda rivojlanishi tilga emas, balki jamiyatga xavf tug'diradi. Har qanday til taraqqiyotida muvozanat zarur: yangilik va an'ana, o'zlashma va milliylik, soddalik va uslubiy boyluk muvozanati. Shunday ekan, zamonaviy o'zbek tilining lingvistik tendensiyalarini chuqur tahlil qilish, ularni baholashda nafaqat tilshunoslik, balki sotsiologiya, madaniyatshunoslik va pedagogika yondashuvlarini ham birlashtirish lozim.

Yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat O'zbek tiliga ta'sir ko'rsatayotgan eng faol omillar sirasiga kiradi. Bu ta'sirlar bir qarashda tabiiy ko'rinsa-da, ularning til strukturasi, leksik boyligi va madaniy zaminiga ko'rsatadigan uzoq muddatli ta'siri juda jiddiy ilmiy tahlilni talab qiladi. Shu bois, tilimizning zamonaviy bosqichdagi o'zgarishlarini baholashda nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy mas'uliyat nuqtayi nazaridan ham yondashish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbek tilida kuzatilayotgan zamonaviy lingvistik tendensiyalar, jumladan, yangi so'zlarning shakllanishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqalishi va ommaviy madaniyatning tilga ko'rsatgan ta'siri zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu jarayonlar tabiiy til taraqqiyoti mahsuli bo'lishi bilan birga, ayrim holatlarda til me'yorlari va madaniyatiga tahdid soluvchi jihatlarga ham ega. Ayniqsa, ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri o'zlashmalar, so'z yasashdagi gibridlik, ommaviy madaniyatda paydo bo'layotgan semantik jihatdan sayoz birliklar tilning boyligini saqlab qolish uchun muvofiqlashtirilgan yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, til siyosatini zamon bilan hamnafas olib borish, yangi leksik birliklarning me'yorlashtirilgan shaklini ishlab chiqish, ularni lug'atlarga kiritish va rasmiy til muomalasiga joriy etish dolzarb masaladir.

Sohani rivojlantirish uchun birinchi navbatda zamonaviy leksik jarayonlarni tizimli ravishda kuzatib boradigan monitoring tizimini shakllantirish lozim. Bu orqali internet va ommaviy axborot vositalarida faol muomalada bo'lgan yangi so'zlar aniqlanib, ularning semantik yuklamasi va qo'llanish konteksti baholanadi. Ikkinchidan, maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini zamonaviy til hodisalarini qamrab oladigan mazmunda yangilash, yosh avlodga tilga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish zarur. Uchinchi muhim yo'nalish esa keng jamoatchilik, ayniqsa bloggerlar va jurnalistlar orasida til madaniyati va normativlik bo'yicha muntazam targ'ibot ishlarini tashkil etishdir. Til faqat lingvistik hodisa emas, balki madaniyatning asosiy ustunidir. Shunday ekan, uning sof va boy shaklini saqlab qolish har bir til egasining mas'uliyatidir. Yangi lingvistik tendensiyalarga nisbatan ochiq, lekin tanqidiy yondashuvni shakllantirish – zamonaviy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.R. Rahmatullayev. O'zbek tilining leksikasi. – T.: Fan, 1982. – 216 b.
2. N.T. Yo'ldosheva. Zamonaviy o'zbek tilidagi neologizmlar: strukturaviy va semantik tahlil. – T.: Fan, 2020. – 188 b.
3. A.M. Madvaliyev. Media matnlarda tilshunoslik tendensiyalari. – T.: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019. – 152 b.
4. A. Jo'rayev. Til va ommaviy madaniyat: lingvistik kuzatishlar. – T.: Yozuvchi, 2021. – 143 b.
5. X. Dadaboyev. O'zbek tili stilistikasi. – T.: O'qituvchi, 2006. – 304 b.
6. I. G'afurov. O'zbek tilining zamonaviy muammolari. – T.: Fan, 2011. – 275 b.
7. D. Crystal. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 272 p.
8. M. Zohidov. Ijtimoiy lingvistika asoslari. – T.: TDPU, 2017. – 199 b.
9. В.А. Звегинцев. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1996. – 384 с.
10. B. To'xtaboyev. O'zbek tilining nazariy asoslari. – T.: Akadernashr, 2018. – 248 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.